

DOI

*Измайлова А.Г.
студент 5 курса
Специальное (дефектологическое) образование логопедия
Институт психологии и педагогики
Бурдакова Е.Д.
студент 5 курса
Специальное (дефектологическое) образование логопедия
Институт психологии и педагогики
Научный руководитель: Бабикова А.В.
старший преподаватель
Россия, г.Тюмень*

**ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ДИЗАРТРИЕЙ**

Аннотация. В современной медицине и психологии дизартрия не имеет единого точного определения. Однако многочисленные исследования позволяют выделить общую симптоматику данного заболевания. Так, С. Б. Башмакова, И. В. Станилеско в своей работе «Современные исследования дизартрии в отечественной и зарубежной логопедии» отмечают, что дизартрия имеет следующие проявления «...мышечная слабость, пониженный тонус, ослабление произвольных и произвольных артикуляционных движений. Внешняя речь произносится смазано, смешиваются близкие по акустическому сходству звуки». Для более детального анализа данных, полученных в результате исследования, для исследования были подобраны 5 детей дошкольного возраста нарушением грамматического строя речи при дизартрии.

Ключевые слова: дизартрия, грамматическая сторона речи, исследование, словообразование, словоизменение.

*Izmailova A.G.
5th year student
Special (defectological) education speech therapy
Institute of Psychology and Pedagogy
Burdakova E.D.
5th year student
Special (defectological) education speech therapy
Institute of Psychology and Pedagogy
Scientific supervisor: Babikova A.V.
senior lecturer
Russia, Tyumen*

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

STUDY OF THE GRAMMATIC ASPECT OF SPEECH IN PRESCHOOL CHILDREN WITH DYSARTHRIA

***Annotation.** In modern medicine and psychology, dysarthria does not have a single precise definition. However, numerous studies allow us to identify the general symptoms of this disease. So, S. B. Bashmakova, I. V. Stanilesko in their work "Modern studies of dysarthria in domestic and foreign speech therapy" note that dysarthria has the following manifestations "... muscle weakness, decreased tone, weakening of voluntary and involuntary articulatory movements. External speech is pronounced blurred, sounds close in acoustic similarity are mixed." For a more detailed analysis of the data obtained as a result of the study, 5 preschool children with a violation of the grammatical structure of speech in dysarthria were selected for the study.*

***Keywords:** dysarthria, grammatical side of speech, research, word formation, inflection.*

Впервые становление методики речи стали рассматривать в XIX-начале XX веке. Это время по праву называют периодом рассвета в становление риторики в школе. Великая заслуга отечественного методиста Ушинского К.Д., который развивал направление «дар слова» и считал, что процессы развития речевых навыков и обучения грамматике языка нераздельны [Аннушкин, 2017]. В настоящее время разработкой методик обследования грамматического строя речи у детей дошкольного возраста занимаются многие авторы. Каждый из них предлагает свою систему анализа уровня развития навыков словоизменения и словообразования.

Левина Р.Е. рассматривая, взаимозависимость звуковой стороны и его лексико-грамматического значения выявила то, что каждое слово состоит из определенного количества звуков. Изменение характера или количества звуков ведет и изменение в значение слова. Новые грамматические значения, как следствие изменения звукового состава слова ведут к росту фонетического развития ребенка. При этом расширяется запас слов и грамматических средств. Также происходит процесс совершенствования звукопроизношения и восприятия. У детей 3 лет часто замечается опережение фонетических средств, которыми они пользуются, так ребенок может хорошо понимать различие предметов, но путать их между собой. Это нарушение стимулирует ребенка в дальнейшем для уточнения звукового восприятия и совершенствование произношения [Левина, 1967].

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: грамматический строй речи — это сложный феномен, включающий в себя совокупность правильно построенных речевых отрезков (слов, высказываний, текстов). При этом, развитие грамматического строя речи — важная задача своевременной подготовки детей к дальнейшему овладению навыками письма и чтения. Особенно важное значение данное направление

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

приобретает в рамках развития дошкольников с дизартрией, поскольку у них отмечаются особые трудности в формировании грамматического строя речи.

Для исследования грамматического строя речи старших дошкольников с дизартрией была выбрана методика Р. И. Лалаевой «Методика психолингвистического исследования нарушений устной речи у детей». Данная методика максимально точно отражает основные компоненты грамматического строя речи. Для проведения констатирующего эксперимента были подобраны пять детей дошкольного возраста с дизартрией.

На первом этапе констатирующего эксперимента были сформированы показатели для исследования. Сбор анамнестических данных также входил в первый этап констатирующего эксперимента и происходил во время непосредственной беседы специалиста и родителя. Обследование проводилось, учитывая соматическое и эмоциональное состояние детей. Каждое обследование проходило в отдельно отведенном кабинете и составляло 20 минут, но были обследования, которые были длительнее и доходили до 30-40 минут, это связано с тем, что дети не всегда были достаточно собраны и усидчивы. Диагностический материал для обследования был соответствующий методике. В ходе констатирующего эксперимента детям предлагались задания, описанные и адаптированы, под данных детей.

Для исследования такого компонента, как словоизменение детям предлагалось посмотреть на изображения предмета или предметов и дифференцировать единственное и множественное число существительных. При исследовании употребления существительных в винительном падеже единственного числа детям предлагался ряд картинок, на которые им нужно было ответить, что (или кого) они видят. Для исследования понимания и употребления предложно-падежных конструкций детям предлагалось выполнить действие. Давалась инструкция «Положи карандаш в книгу, на книгу, перед книгой, справа от книги, слева от книги, за книгу, около книги и др.» Материалом для данного задания была книга и карандаш. Задание на словообразования предполагало выяснить, насколько у детей сформирован навык словообразования. Задания были представлены на словообразование уменьшительно-ласкательных существительных. Детям нужно было на основе картинок и слов образовать уменьшительно-ласкательные существительные.

Также было задание на исследование образования глаголов со значением действия. В начале задания формировалась ориентировка на задание «Если мальчик начал плакать, то говорят заплакал. А как сказать, если он начал свистеть?» И т.д. Задание определяло умения детей образовывать глаголы со значением начала действия. Для данного задания в качестве материала были задействованы слова.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

При анализе результатов констатирующего эксперимента, мы можем составить полноценную картину результатов исследования. Очень важно при обследовании учитывать эмоционально-волевую сферу детей. Таким образом, собственное исследование показало, что все дети на протяжении всего констатирующего эксперимента показали свою высокую активность в выполнении заданий. При выполнении заданий ребенок 1 показал уровень вышесреднего. Свои ошибки в заданиях замечает и исправляет. Ребенок 2. При обследовании ребенок быстро заинтересовывался, инструкцию требовалось повторять несколько раз, однако из четырёх заданий полностью справился с 1, в других же наблюдались ошибки. Ребенок 3. Ребенок вел себя достаточно заинтересовано, старался выполнять заданиями, и был активным. С почти всеми заданиями справился на уровень выше среднего. Ребенок 4. Ребенку не требуется повторение инструкций, спокойный и заинтересованный, однако задания выполнял на уровень ниже среднего. Ребенок 5. Ребенку требуется повторение инструкций, спокойный и заинтересованный. Справился с 2 заданиями из четырех наполовину.

Подводя итоги исследования, можно сделать вывод о том, что у детей дошкольного возраста с дизартрией имеются множественные нарушения грамматического строения речи. Обследуемые дети не могли в полном объеме выполнить предложенные задания.

В ходе исследования полученные данные показали, что особую трудность у детей вызвали задание на образование глаголов со значением начала действия, дети часто путали предлоги, которые образуют глагол со значением начала действия. Большинство детей с интересом отнеслись к заданиям, но несмотря на это имели трудности при выполнении заданий.

Таким образом, результаты исследования грамматического строя речи у дошкольников с дизартрией показали, что у обследуемых детей преобладает уровень среднего развития грамматической стороны речи.

Использованные источники:

1. Лопатина Л. В., Серебрякова Н. В. Преодоление речевых нарушений у дошкольников (коррекция стертой дизартрии): учебное пособие. Спб.: Союз, 2000. 192 с.
2. Арушанова, А. Г. Речь и речевое общение детей //Книга для воспитателей детского сада /А.Г. Арушанова. Москва: Мозаика-Синтез, 1999. 272 с.
3. Архипова Е. Ф. Стертая дизартрия у детей: учебное пособие. М.: АСТ: Астрель, 2014. 319 с.
4. Бородич, А. М. Методика развития речи детей / А. М. Бородич. –М.: Просвещение, 1974. 288 с
5. Белякова Л. И., Волоскова Н. Н. Логопедия. Дизартрия: учебное пособие. М.: ВЛАДОС, 2009. 287 с.